

La percepción semántica en la Lengua de Señas Mexicana: análisis del significado desde el espacio, los rasgos no manuales y el contexto

Autor principal y editor científico

Dr. René González Puerto

Coautores

Elvia Enory García Alcántar

María Nayeli Hernández Rivera

Luis Antonio Morales García

Jesús Antonio Salazar Frías

Hermelinda Vaca García

Mirza Valadez Méndez

Proyecto desarrollado en el Diplomado en Traducción e Interpretación Español – Lengua de Señas Mexicana (LSM): Lingüística Aplicada Básica

Primera Generación del Diplomado (2024-2025) – AProSEL

Dirección académica y edición científica

Dr. René González Puerto

Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE)

www.aprosel.mx

Registro INDAUTOR: 03-2026-041411531100-01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636937>

Resumen

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua natural de modalidad viso-gestual que posee una estructura lingüística compleja basada en la interacción de componentes manuales y no manuales. Entre estos elementos destacan el uso del espacio, las expresiones faciales y el contexto discursivo, los cuales participan activamente en la construcción del significado.

El presente estudio analiza la percepción semántica en la LSM a partir de tres elementos centrales: el uso del espacio, los rasgos no manuales y el contexto comunicativo. El objetivo es comprender cómo los usuarios de la lengua interpretan el significado de las señas y qué factores influyen en la diferenciación semántica de los enunciados.

La investigación emplea una metodología mixta de tipo descriptivo-analítico, mediante una encuesta digital dirigida a usuarios de la Lengua de Señas Mexicana, incluyendo personas sordas y oyentes señantes. El instrumento incluye preguntas cerradas, abiertas y ejemplos visuales que permiten explorar la interpretación del significado en distintos contextos comunicativos.

El estudio busca contribuir al desarrollo de la investigación lingüística sobre la LSM, así como aportar información relevante para la enseñanza de la lengua, la formación de intérpretes y la elaboración de materiales educativos accesibles.

Palabras clave

Lengua de Señas Mexicana, semántica, rasgos no manuales, espacio lingüístico, lingüística de lenguas de señas.

1. Introducción

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) constituye el principal medio de comunicación de la comunidad Sorda en México. Como toda lengua natural, posee una estructura lingüística compleja que incluye niveles fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos.

A diferencia de las lenguas orales, la LSM se desarrolla en un canal viso-gestual. Esto implica que el significado no se construye únicamente a partir de las manos, sino también mediante el uso del espacio, la dirección del movimiento, las expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Estos elementos, conocidos como rasgos no manuales (RNM), forman parte esencial de la gramática de las lenguas de señas.

Diversos estudios han demostrado que en las lenguas de señas el significado se construye mediante la interacción simultánea de componentes manuales y no manuales. En este sentido, la interpretación de una seña o de un enunciado completo depende de factores como el contexto comunicativo, la expresión facial, la dirección de la mirada o el uso del espacio lingüístico.

A pesar de los avances en la investigación lingüística de las lenguas de señas, el análisis de los procesos semánticos en la Lengua de Señas Mexicana aún presenta áreas poco exploradas. En particular, resulta necesario comprender cómo los usuarios de la lengua perciben y construyen el significado a partir de la interacción entre el espacio, los rasgos no manuales y el contexto discursivo.

Por esta razón, el presente estudio se propone analizar la percepción semántica en la LSM desde una perspectiva lingüística y comunicativa.

2. Planteamiento del problema

En la enseñanza y documentación de la Lengua de Señas Mexicana, el significado de las señas suele presentarse de manera aislada, como equivalencias directas entre una seña y una palabra del español. Sin embargo, este enfoque simplifica la complejidad semántica de la lengua, ya que el significado en las lenguas de señas se construye a partir de múltiples elementos simultáneos.

En particular, el uso del espacio, los rasgos no manuales y el contexto comunicativo desempeñan un papel fundamental en la interpretación del significado. La falta de estudios que analicen estos factores desde la perspectiva de los propios usuarios de la lengua limita la comprensión de los procesos semánticos en la LSM.

Esta situación tiene implicaciones tanto para la investigación lingüística como para la enseñanza de la lengua y la formación de intérpretes, ya que una comprensión incompleta de estos elementos puede generar interpretaciones erróneas o simplificaciones del significado.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo influyen el uso del espacio, los rasgos no manuales y el contexto en la percepción del significado en la Lengua de Señas Mexicana?

4. Objetivos

Objetivo general

Analizar la percepción semántica en la Lengua de Señas Mexicana a partir del uso del espacio, los rasgos no manuales y el contexto comunicativo.

Objetivos específicos

Identificar cómo los usuarios de la LSM interpretan el significado de las señas en distintos contextos comunicativos.

Analizar la influencia de los rasgos no manuales en la construcción del significado.

Examinar el papel del espacio lingüístico en la diferenciación semántica de los enunciados.

Explorar posibles variaciones en la interpretación del significado entre distintos usuarios de la lengua.

5. Hipótesis

Los usuarios de la Lengua de Señas Mexicana interpretan el significado de las señas no solo a partir de los parámetros manuales, sino también mediante la interacción del espacio, los rasgos no manuales y el contexto comunicativo.

6. Justificación

El estudio de la semántica en las lenguas de señas constituye un campo fundamental para comprender cómo se construye el significado en lenguas de modalidad viso-gestual.

En el caso de la Lengua de Señas Mexicana, el análisis de los procesos semánticos resulta particularmente relevante debido a la escasez de investigaciones que examinen de manera sistemática la relación entre espacio, rasgos no manuales y contexto.

Comprender estos procesos puede contribuir al desarrollo de la lingüística de las lenguas de señas, así como mejorar la enseñanza de la LSM, la formación de intérpretes y el diseño de materiales educativos accesibles.

Además, este tipo de investigaciones fortalece el reconocimiento de la LSM como una lengua completa y compleja, contribuyendo al reconocimiento de la diversidad lingüística en México.

7. Marco teórico

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua natural de modalidad viso-gestual que posee una estructura lingüística completa, independiente del español, y organizada mediante parámetros manuales y no manuales que interactúan simultáneamente en la construcción del significado (Klima & Bellugi, 1979; Sutton-Spence & Woll, 1999).

A diferencia de las lenguas orales, el significado en la LSM no se construye de forma lineal, sino a partir de la integración de múltiples elementos visuales, como la configuración de la mano, el movimiento, el espacio y las expresiones no manuales. Este carácter simultáneo implica que la interpretación semántica depende de la interacción de todos estos componentes dentro de un contexto comunicativo específico (Emmorey, 2002).

7.1 Construcción del significado en la LSM

Desde la semántica lingüística, el significado en las lenguas de señas no reside en una seña aislada, sino en la organización del enunciado completo. En este proceso intervienen:

- **Parámetros manuales** (configuración, movimiento, orientación y lugar)
- **Rasgos no manuales** (expresión facial, mirada, postura)

- **Uso del espacio**
- **Contexto discursivo**

Diversos estudios han demostrado que los rasgos no manuales cumplen funciones gramaticales y semánticas esenciales, como marcar interrogación, negación o énfasis (Baker-Shenk & Cokely, 1991; Wilbur, 2000; Liddell, 2003). Su omisión puede generar ambigüedad o pérdida de significado.

Asimismo, el espacio funciona como un recurso lingüístico que permite establecer relaciones entre participantes, acciones y eventos, lo que lo convierte en un elemento central de la semántica de la lengua (Klima & Bellugi, 1979).

7.2 El papel del contexto en la interpretación del significado

El contexto es un elemento determinante en la interpretación semántica en la LSM. Una misma seña puede adquirir diferentes significados dependiendo del entorno comunicativo, el discurso previo y el conocimiento compartido entre los interlocutores.

De acuerdo con Sutton-Spence y Woll (1999), el contexto permite resolver ambigüedades y completar información que no siempre se expresa de manera explícita en la señalización. En este sentido, la comprensión del significado en la LSM implica un proceso inferencial basado en información visual y contextual.

7.3 Ambigüedad y homonimia en lenguas de señas

En las lenguas de señas, la **homonimia** puede presentarse cuando dos señas comparten los mismos parámetros manuales, pero difieren en su significado. Esta situación requiere el uso de otros recursos lingüísticos, como el contexto, el espacio o los rasgos no manuales, para su correcta interpretación.

Villanueva (2017) señala que la ambigüedad en la LSM no constituye una deficiencia del sistema lingüístico, sino una característica que se resuelve mediante mecanismos visuales y contextuales propios de la lengua.

7.4 Ejemplos de homonimia e inicialización: EQUIPO / ESTADIO y FÍSICA

Un antecedente comparativo relevante para esta investigación proviene de estudios sobre la Lengua de Señas Panameña (LSP), en los que se han documentado casos de homonimia e inicialización con valor semántico. En dicho corpus, la seña inicializada para **EQUIPO** presenta la misma forma lingüística que una de las variantes de **ESTADIO** (véase la Figura 1). Ambas señas comparten la configuración manual, la ubicación, el movimiento y la orientación, por lo que pueden considerarse homónimas dentro de ese sistema.

En estos casos, la interpretación del significado depende principalmente del **contexto comunicativo**, y la ambigüedad puede resolverse mediante el uso de señas alternativas o recursos como el *mouthing*.

Nota. Fotografía autorizada por el colaborador para que figure en el presente trabajo

Figura 1. Señas EQUIPO / ESTADIO en Lengua de Señas Panameña (LSP)

Nota. Fotografía autorizada por el colaborador.

Nota. Representación de la seña “ESTADIO” tomada del Diccionario de Lengua de Señas Mexicana (Serafin, s.f.).

Este ejemplo resulta relevante para el presente estudio porque evidencia que el significado en las lenguas de señas no depende únicamente de la forma manual, sino también de la interacción entre el **contexto, el uso del espacio, los rasgos no manuales y el conocimiento compartido**. Desde esta perspectiva, una misma forma puede adquirir significados distintos según la situación discursiva en la que aparece.

Asimismo, en el mismo corpus se documenta el caso de la seña **FÍSICA** (véase la Figura 2), que constituye un ejemplo de inicialización asociada a una relación conceptual de tipo **dominio > subdominio**. Esta seña bimanual simétrica deriva de la seña **CIENCIA**, que también es bimanual simétrica, aunque no está inicializada.

Desde una perspectiva cognitiva, la *ciencia* es un dominio general que incluye diversos subdominios, entre ellos la *física*. En consecuencia, la inicialización mediante la configuración manual correspondiente a la letra **F** permite activar un subdominio específico a partir del dominio principal (*ciencia > física*).

Seña FÍSICA en LSP

Nota. Fotografía autorizada por el colaborador para que figure en el presente trabajo

Figura 2. Seña FÍSICA en LSP

Nota. Fotografía autorizada por el colaborador.

La importancia de este ejemplo radica en que muestra que la interpretación del significado no se reduce a la forma visible de la seña, sino que involucra relaciones conceptuales y convenciones lingüísticas compartidas por la comunidad usuaria. En otras palabras, la construcción del significado en las lenguas de señas depende tanto de la forma como del contexto y de la organización semántica interna del sistema.

En relación con la Lengua de Señas Mexicana (LSM), estos antecedentes permiten plantear que fenómenos como la **homonimia**, la **ambigüedad** y la **interpretación contextual** pueden presentar comportamientos semejantes, especialmente cuando una misma forma manual se relaciona con distintos significados o cuando la comprensión depende de la activación contextual de dominios conceptuales.

Este fenómeno muestra que el significado no se distingue por la forma, sino por el contexto, el uso del espacio y los rasgos no manuales.

En este sentido, la interpretación semántica depende de la percepción global del mensaje. Por ejemplo, en un contexto deportivo, el usuario Sordo puede diferenciar entre “equipo” (grupo de jugadores) y “estadio” (lugar físico) mediante la amplitud del movimiento o la organización espacial del discurso.

Finalmente, este tipo de casos evidencia que el significado en la LSM no es fijo ni exclusivamente léxico, sino **dinámico y dependiente de múltiples factores simultáneos**.

7.5 Percepción semántica del usuario Sordo

La percepción semántica en usuarios Sordos implica un procesamiento visual simultáneo en el que se integran señas manuales, rasgos no manuales, espacio y contexto.

Emmorey (2002) señala que este procesamiento difiere del de las lenguas orales, ya que no es lineal, sino global. Esto permite a los usuarios Sordos interpretar múltiples elementos al mismo tiempo para construir el significado.

Por lo tanto, comprender un mensaje en LSM no consiste únicamente en reconocer señas, sino en interpretar un conjunto complejo de señales visuales organizadas dentro de un contexto.

7.6 Interferencia del español en la construcción del significado

Uno de los principales problemas en el uso y enseñanza de la LSM es la influencia del español, especialmente en forma de traducción literal o español signado.

Este fenómeno puede alterar la estructura natural de la LSM, generar mensajes poco claros y afectar la comprensión del significado (Skliar, 2003). Como señala Emmorey (2002), las lenguas de señas organizan el significado de manera distinta a las lenguas orales, por lo que no es posible establecer equivalencias palabra por palabra.

7.7 Síntesis

En conjunto, los estudios revisados muestran que el significado en la LSM se construye a partir de la interacción entre parámetros manuales, rasgos no manuales, el uso del espacio y el contexto.

Asimismo, fenómenos como la homonimia evidencian que el significado no depende exclusivamente de la forma de la seña, sino también de su interpretación en un sistema visual y contextual complejo.

Estos fundamentos sustentan la presente investigación, orientada a analizar cómo los usuarios de la LSM perciben e interpretan el significado en situaciones comunicativas reales.

8. Metodología

La investigación se desarrolló mediante una **metodología mixta** que combinó elementos cuantitativos y cualitativos.

Enfoque

Descriptivo-analítico.

Diseño

No experimental y transversal.

Técnica

Encuesta digital con apoyo audiovisual.

Instrumento

Cuestionario bilingüe (LSM-español) que incluye:

- preguntas cerradas
- preguntas abiertas
- ejemplos visuales en LSM

Población y Muestra

La población de estudio estuvo conformada por usuarios de la Lengua de Señas Mexicana, incluyendo personas Sordas, intérpretes, estudiantes de LSM y familiares de personas Sordas.

La muestra estuvo integrada por **24 participantes**, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, quienes participaron en la aplicación de la encuesta y el formulario sociodemográfico.

9. Resultados

9.1 Características de la muestra

Para el análisis de los resultados, se utilizaron dos instrumentos: una encuesta basada en videos en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y un formulario de datos sociodemográficos, ambos aplicados a 24 participantes. Aunque los instrumentos se aplicaron de manera independiente, corresponden a los mismos participantes, lo que permitió integrar la información sociodemográfica con los resultados de la encuesta para el análisis de la percepción del significado.

En la muestra, los rangos de edad predominantes se concentraron en **25 a 30 años y 36 a 40 años (20.8% cada uno)**, seguidos por el rango de **31 a 35 años (16.7%)**. También se identificaron participantes en otros rangos, como **41 a 45 años (12.5%)** y **20 a 25, 46 a 50 y 56 a 60 años (8.3% cada uno)**, lo que evidencia una distribución diversa de edades.

En cuanto al momento de adquisición de la sordera, se observó diversidad: **33.3% de los participantes nació con sordera**, mientras que el resto reportó sordera adquirida por **herencia (29.2%), enfermedad (20.8%) o accidente (16.7%)**.

Respecto a la primera lengua, predominó la adquisición simultánea de **Lengua de Señas Mexicana y español (50%)**, seguida de quienes reportaron la **LSM como primera lengua (37.5%)** y, en menor medida, el **español (12.5%)**.

En relación con la edad de adquisición de la LSM, la mayoría de los participantes reportó haber iniciado entre los **1 y 3 años (45.8%)**, mientras que otros indicaron haber comenzado entre los **4 y 6 años (12.5%)**, **13 y 15 años (12.5%)**, así como en etapas posteriores, incluyendo **16 a 18 años y 31 años o más (8.3% cada uno)**. Estos datos evidencian trayectorias lingüísticas diversas, lo que resulta relevante para interpretar la percepción del significado en LSM.

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 24 participantes evidencian diferencias significativas en la interpretación del significado en función del tipo de estímulo presentado.

En aquellos casos donde el significado era directo y con baja ambigüedad, se observó una alta tasa de respuestas correctas. Por ejemplo, en el estímulo relacionado con la acción de “quedarse con el dinero”, el 100% de los participantes seleccionó la opción correcta, lo que indica una comprensión estable del significado.

De manera similar, en el estímulo asociado con “dejar la mochila en la calle”, el 79.2% de los participantes respondió correctamente, mientras que en el caso de “voy a tomar el aire”, el 87.5% identificó la opción adecuada. Estos resultados sugieren que, cuando el significado depende de acciones concretas o situaciones cotidianas, la interpretación es más consistente entre los usuarios.

No obstante, se identificaron dificultades significativas en estímulos con mayor carga semántica o polisemia. En el caso del estímulo relacionado con “despedir a alguien de su trabajo”, únicamente el 25% de los participantes seleccionó la opción correcta, mientras que el resto optó por interpretaciones alternativas como “correr” o “pásale a mi casa”. Este resultado evidencia que la interpretación del significado no depende únicamente de la forma de la seña, sino del contexto y de los rasgos no manuales que la acompañan.

En conjunto, los resultados muestran que la comprensión del significado en la Lengua de Señas Mexicana varía en función del grado de ambigüedad del estímulo, así como de la capacidad de los participantes para integrar información contextual, semántica y no manual. En este sentido, los datos evidencian una relación directa entre la ambigüedad semántica y la dependencia del contexto y de los rasgos no manuales para la interpretación del significado.

9.2 Interpretación del significado en LSM

Los resultados muestran que los participantes interpretan correctamente los enunciados cuando estos presentan un **contexto claro y una estructura visual coherente**. En los ítems

en los que el mensaje incluía referencias explícitas y una organización visual adecuada, se observó una mayor coincidencia en las respuestas.

Esto confirma que la comprensión del significado en LSM depende de la integración de elementos visuales y contextuales, tal como señalan Klima y Bellugi (1979), quienes afirman que el significado en las lenguas de señas se construye a partir del contexto discursivo y visual.

9.3 Variación semántica y ambigüedad

En enunciados de mayor complejidad semántica, se observó variación en las respuestas de los participantes. Expresiones como “corrí a alguien de su trabajo” o “despedí a alguien” generaron interpretaciones diversas, lo que evidencia **ambigüedad y variación semántica**.

Estos resultados indican que el significado en LSM no es fijo ni unívoco, sino que se construye en función del contexto y de la experiencia del usuario. Esto coincide con la perspectiva estructural de Saussure (2006), quien plantea que el significado surge de las relaciones dentro del sistema lingüístico.

9.4 Influencia de los rasgos no manuales (RNM)

Se observó que, en los casos en que la precisión de la interpretación fue menor, el significado dependía en gran medida de **rasgos no manuales**, como las expresiones faciales, los movimientos de cabeza y la postura corporal.

La ausencia o el uso limitado de estos elementos puede generar ambigüedad o pérdida de significado, lo cual coincide con Sutton-Spence y Woll (1999), quienes destacan que los rasgos no manuales cumplen funciones gramaticales y semánticas esenciales en las lenguas de señas.

9.5 Uso del espacio y construcción del significado

Los participantes mostraron mayor precisión en la interpretación cuando los enunciados incluían un uso claro del espacio, especialmente en la representación de relaciones entre participantes, acciones y referencias visuales.

Esto confirma que el espacio no es solo un recurso expresivo, sino un componente estructural del significado en la LSM. Como señala Liddell (2003), el espacio en las lenguas de señas funciona como un mecanismo gramatical y semántico que organiza la información.

9.6 Influencia del perfil lingüístico en la interpretación

El análisis de la submuestra permitió identificar que la interpretación del significado varía en función de factores como:

- Edad de adquisición de la LSM
- Primera lengua
- Momento de aparición de la sordera

Los participantes con acceso temprano a la LSM mostraron mayor consistencia en sus interpretaciones, mientras que aquellos con adquisición tardía o mayor influencia del español presentaron mayor variabilidad.

Esto sugiere que la percepción semántica está directamente relacionada con la experiencia lingüística, lo cual coincide con Emmorey (2002), quien señala que el procesamiento del lenguaje en personas Sordas está influido por su historia de adquisición lingüística.

10. Discusión

10.1 El significado como construcción visual y multimodal

Los resultados obtenidos confirman que el significado en la LSM no depende únicamente de los parámetros manuales, sino también de la interacción de múltiples componentes: espacio, rasgos no manuales y contexto.

Este hallazgo respalda la idea de que las lenguas de señas son sistemas lingüísticos complejos y multimodales, en los que diferentes niveles de información se integran simultáneamente (Brentari, 2010).

10.2 El papel central del contexto

El análisis evidencia que el contexto es un factor determinante en la interpretación del significado, especialmente en casos de ambigüedad o variación semántica. Los participantes lograron interpretar correctamente los enunciados cuando contaban con información contextual suficiente.

Esto coincide con Klima y Bellugi (1979) y con la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986), según la cual los interlocutores seleccionan la interpretación más pertinente en función del contexto disponible.

10.3 Rasgos no manuales como elementos semánticos clave

Los resultados muestran que los rasgos no manuales no son elementos accesorios, sino componentes esenciales del significado. La variación en las respuestas sugiere que la

omisión o uso inadecuado de estos elementos puede afectar significativamente la comprensión.

Este hallazgo coincide con Wilbur (2000), quien señala que los rasgos no manuales funcionan como marcadores prosódicos y gramaticales en las lenguas de señas.

10.4 El espacio como estructura lingüística

El uso del espacio se confirma como un elemento fundamental en la organización del significado. Los participantes interpretaron mejor los enunciados cuando las relaciones espaciales estaban claramente definidas.

Esto respalda la propuesta de Liddell (2003), quien plantea que el espacio en las lenguas de señas no solo representa información, sino que también estructura las relaciones gramaticales y semánticas.

10.5 Influencia de la experiencia lingüística

La diversidad de perfiles lingüísticos de los participantes permitió observar que la percepción del significado no es homogénea. Factores como la edad de adquisición de la LSM y la primera lengua influyen en la interpretación.

Los participantes con acceso temprano a la LSM mostraron una mayor coherencia en sus respuestas, lo que sugiere una mayor consolidación del sistema lingüístico. En contraste, los participantes con adquisición tardía presentaron una mayor variabilidad.

Este resultado coincide con Emmorey (2002), quien destaca que la experiencia lingüística influye en los procesos cognitivos y en la comprensión del lenguaje.

10.6 Relación con el planteamiento del problema

Los resultados obtenidos permiten responder al planteamiento del problema del estudio, ya que confirman que la percepción del significado en la LSM está influida por:

- El uso del espacio
- Los rasgos no manuales
- El contexto comunicativo

Asimismo, se evidencia que la interpretación no depende únicamente de la forma de la seña, sino de la integración de múltiples elementos visuales y de la experiencia lingüística del usuario.

10.7 Implicaciones para la enseñanza y la interpretación

Los hallazgos tienen implicaciones importantes para la enseñanza de la LSM y la interpretación bilingüe:

- La enseñanza debe centrarse en el significado y no en la traducción literal
- Es necesario integrar el uso del espacio y los rasgos no manuales
- Se debe evitar la interferencia del español en la producción en LSM

Esto refuerza la necesidad de reconocer la LSM como una lengua autónoma, con una estructura propia y basada en la visualidad.

10.8 Aportaciones discursivas de los estudiantes

Los resultados obtenidos evidencian que la comprensión del nivel semántico en la Lengua de Señas Mexicana (LSM) constituye un factor clave en la interpretación del significado por parte de los usuarios Sordos. Aunque la mayoría de los participantes respondió correctamente a los estímulos presentados, se identificaron dificultades en la interpretación de señas polisémicas, homónimas y altamente dependientes del contexto.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la tendencia a interpretar las señas de manera aislada, sin considerar la interacción entre los rasgos no manuales y el contexto discursivo. Por ejemplo, en el contraste entre la seña “correr” y su uso en el sentido de “despedir” en un contexto laboral, varios participantes no lograron distinguir las diferencias semánticas asociadas a la expresión facial, lo que evidencia una limitada percepción de los componentes pragmáticos de la LSM. Este resultado coincide con lo planteado por Klima y Bellugi (1979), quienes señalan que el significado en las lenguas de señas se construye mediante la integración simultánea de múltiples componentes.

Asimismo, se observaron dificultades en la interpretación de señas que, desde el español, corresponden a conceptos distintos, pero que en LSM pueden expresarse mediante una misma forma, como “cuidar”, “amar” y “valorar”, así como “entender” y “comprender”. En estos casos, los participantes no siempre lograron diferenciar los significados en función del contexto, lo que confirma la relevancia de la semántica contextual en la LSM (Emmorey, 2002).

Otro aspecto relevante fue la influencia del español en la producción e interpretación de la LSM. Se identificó que algunos participantes, especialmente aquellos sin formación lingüística formal, recurren al español signado, lo que se traduce en estructuras lineales y en la omisión de elementos propios de la LSM, como el uso del espacio y los rasgos no manuales. En contraste, los participantes con formación en gramática bilingüe LSM–español mostraron mayor conciencia metalingüística, lo cual coincide con enfoques de la lingüística aplicada (Liddell, 2003).

Asimismo, se evidenció la influencia de otras lenguas de señas, como la lengua de señas americana, lo que introduce variaciones léxicas que no siempre corresponden al sistema lingüístico de la LSM. Este fenómeno plantea retos en términos de política lingüística y estandarización (Sutton-Spence & Woll, 1999).

Finalmente, los resultados muestran que la comprensión del significado en la LSM no depende únicamente del conocimiento de las señas, sino de la capacidad de interpretar el mensaje en función del contexto, los rasgos no manuales y la organización visual del discurso. Esto confirma que la LSM es un sistema lingüístico complejo, cuya enseñanza requiere un enfoque integral que articule dimensiones semánticas, pragmáticas y socioculturales.

11. Conclusiones

El presente estudio evidencia que la percepción del significado en la Lengua de Señas Mexicana (LSM) no depende exclusivamente de la forma manual de las señas, sino de la interacción sistemática entre el uso del espacio, los rasgos no manuales y el contexto comunicativo. Asimismo, se confirma que la interpretación semántica está directamente relacionada con la experiencia lingüística de los usuarios, en particular con la edad de adquisición de la LSM y con su primera lengua.

En respuesta a la pregunta de investigación, se concluye que la percepción semántica en usuarios Sordos es **funcional** pero presenta limitaciones en contextos de alta complejidad semántica, ya que, aunque existe competencia comunicativa en LSM, no siempre se logra una interpretación adecuada cuando el significado depende de elementos contextuales, expresiones no manuales o fenómenos como la polisemia y la homonimia. Esto demuestra que el uso funcional de la lengua no implica necesariamente un dominio profundo de su componente semántico.

Asimismo, se identificó que la influencia del español, especialmente a través del español signado, interfiere en la construcción del significado, al trasladar estructuras propias de una lengua oral a una lengua viso-gestual. Esta interferencia, junto con la falta de formación lingüística formal, limita el desarrollo de la conciencia metalingüística en los usuarios Sordos.

Por otra parte, los resultados evidencian una carencia significativa de materiales didácticos adecuados para la enseñanza de la LSM. Los diccionarios existentes presentan equivalencias léxicas aisladas, sin incorporar el contexto, el uso discursivo ni la explicación conceptual de las señas, lo que dificulta el desarrollo de competencias semánticas más complejas.

En este sentido, el estudio pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la investigación en el nivel semántico de la LSM, así como de diseñar propuestas educativas que integren el contexto, los rasgos no manuales y la estructura visual-espacial de la lengua. De igual

manera, se destaca la importancia de promover un enfoque bilingüe que respete la autonomía de la LSM y favorezca el desarrollo del español como segunda lengua.

Finalmente, esta investigación contribuye no solo al conocimiento lingüístico de la LSM, sino también a la comprensión de su naturaleza visual, contextual y multimodal, promoviendo una comunicación más efectiva y el fortalecimiento de la inclusión de la comunidad Sorda en los ámbitos educativo y social.

12. Agradecimientos

Los autores agradecen a las personas que participaron voluntariamente en esta investigación y compartieron sus experiencias y conocimientos sobre la Lengua de Señas Mexicana. Asimismo, expresan su reconocimiento al Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE AProSEL) por el acompañamiento académico, metodológico y científico brindado durante el desarrollo de este proyecto.

13. Consideraciones éticas

La participación en esta investigación fue voluntaria. Los datos recopilados mediante los instrumentos de investigación fueron tratados de manera confidencial y utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos. Se respetó la privacidad de los participantes y se garantizó el anonimato de la información proporcionada durante el proceso de recopilación y análisis de datos.

14. Información de publicación

Registro INDAUTOR: 03-2026-041411531100-01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636937>

Primera edición digital publicada por el Centro de Investigación Educativa AProSEL (CIE AProSEL), 2026.

Referencias bibliográficas

- Baker-Shenk, C., & Cokely, D. (1991). *American Sign Language: A teacher's resource text*. Gallaudet University Press.
- Brentari, D. (2010). *Sign languages*. Cambridge University Press.
- Emmorey, K. (2002). *Language, cognition and the brain: Insights from sign language research*. Lawrence Erlbaum Associates.
- García, M. (2020). *La interpretación en lenguas de señas desde una perspectiva lingüística*. Universidad Nacional de La Plata.
https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/184064/Documento_completo.pdf
- Klima, E., & Bellugi, U. (1979). *The signs of language*. Harvard University Press.
- Liddell, S. K. (2003). *Grammar, gesture, and meaning in American Sign Language*. Cambridge University Press.
- López, S. (2017). La lengua de señas y su estructura lingüística. *Lengua y Sociedad*, 23(1), 649–660. <http://www.scielo.org.pe/pdf/lys/v23n1/2413-2659-lys-23-01-649.pdf>
- Morales, A. (2015). Aspectos lingüísticos de la lengua de señas. *Revista de Lingüística Aplicada*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5033363>
- Pérez, J. (1997). Análisis semántico en lenguas visuales. *Revista de Filología*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0214460397756626>
- Quadros, R. M. de, & Karnopp, L. B. (2004). *Língua de sinais brasileira: Estudos lingüísticos*. Artmed.
- Ramírez, L. (2022). *Lengua de señas mexicana y procesos lingüísticos*. Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/9452/1/LLMAC-222934.pdf>
- Saussure, F. de. (2006). *Curso de lingüística general*. Losada.
- Skliar, C. (2003). *La educación de los sordos: Una reconstrucción histórica, cognitiva y pedagógica*. Miño y Dávila.
- Sperber, D., & Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and cognition*. Harvard University Press.

Sutton-Spence, R., & Woll, B. (1999). *The linguistics of British Sign Language: An introduction*. Cambridge University Press.

Wilbur, R. B. (2000). *Phonological and prosodic layering of nonmanuals in American Sign Language*. University of New Mexico.